

Aspectos comportamentais de exemplares de onça-pintada *Panthera onca* (Linnaeus, 1758) mantidos em parques zoológicos

Behavioral aspects of jaguar Panthera onca (Linnaeus, 1758) kept in captivity in zoos

Luan Briaes Meniz Modono¹, Mônica Ponz Louro²

Resumo: Entre as ações dos zoológicos, a promoção de atividades de educação ambiental revela a importância da conservação de espécies silvestres ameaçadas. Entretanto, a manutenção dos animais em cativeiro pode levar ao desenvolvimento de reações comportamentais adversas, como estereotípias. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi analisar o comportamento em cativeiro de um felino das Américas que se encontra como “quase ameaçado”, a onça-pintada *Panthera onca*, (Linnaeus, 1758). Foram observados os comportamentos de duas fêmeas em dois zoológicos do Estado de São Paulo. Foram elaborados etogramas e as observações foram realizadas com registros a cada dois minutos, em três etapas: manhã, tarde e final de semana. Os resultados mostraram que os animais permanecem, preferencialmente, em descanso e observando. Mesmo estando em recintos adequados, ambas apresentaram movimentos estereotipados (*pacing*) porém com frequências diferentes. A onça nascida na natureza e posteriormente incorporada a um dos zoológicos, mesmo sendo mantida em um recinto mais elaborado, foi a que mais realizou *pacing*, quando comparada a outra, nascida em cativeiro e atualmente vivendo em um recinto não tão complexo. Concluiu-se que a história de vida e as condições dos recintos e de rotinas diárias podem ser levados em consideração para explicar as alterações comportamentais dos animais em cativeiro.

Palavras-chave: Etologia, etograma, cativeiro; comportamento animal; onça-pintada.

Abstract: Among the actions of zoos, the promotion of environmental education activities reveals the importance of the conservation of endangered wild species. However, keeping animals in captivity can lead to the development of adverse behavioral reactions, such as stereotypes. In this sense, the objective of this study was to analyze the captive behavior of a feline from the Americas that is found to be "almost threatened", the *Panthera onca*, (Linnaeus, 1758). The behavior of two females was observed in two zoos in the State of São Paulo. Ethograms were elaborated and the observations were made with records every two minutes, in three stages: morning, afternoon and weekend. The results showed that the animals preferentially remain at rest and watching. Even though they are in adequate rooms, both presented pacing movements, however with different frequencies. The jaguar born in the wild and later incorporated into one of the zoos, even though it was kept in a more elaborate enclosure, was the one that carried out the most pacing, when compared to another, born in captivity and currently living in a not so complex enclosure. It was concluded that the life history and conditions of the enclosures and daily routines can be taken to explain the behavioral changes of animals in captivity.

Keywords: Ethology, ethogram, captivity; animal behavior; Jaguar.

¹ lmeniz@yahoo.com.br

² Universidade Presbiteriana Mackenzie, CCBS, Rua da Consolação, 930. Consolação, São Paulo – SP, CEP: 01302-907. E-mail: monica.louro@mackenzie.br

1. Introdução

A manutenção de animais em cativeiro proporciona o desenvolvimento de importantes atividades relacionadas à educação ambiental, bem como, o levantamento de diversos aspectos da biologia das espécies, o que é essencial para a sua conservação (Almeida 2006, Castro 2009). Entretanto, esta manutenção também pode gerar problemas comportamentais aos animais, como o aumento de estereotípias, de agressividade e de estados de estresse crônico (Campos et. al. 2005, Castro 2009).

Atualmente, zoológicos mostram um grande esforço para a realização de projetos de conservação “in situ” e “ex situ” (WAZA 2005), que buscam diminuir o número de espécies das listas daquelas ameaçadas de extinção (Almeida 2006).

Um exemplo de espécie ameaçada, é a onça-pintada *Panthera onca* (Linnaeus, 1758) que se encontra na categoria de “quase ameaçada” na lista vermelha da União Internacional para Conservação da Natureza - IUCN (Garcia 2015). Esta é a única espécie do gênero *Panthera* nativa das Américas (Wilson & Reeder 2005), sendo considerada o maior felídeo da América, pesando entre 61e 158kg (Cheida et al. 2006). Vive em torno de vinte anos na natureza, alcançando sua maturação sexual aos três anos e apresenta gestações de 93 a 105 dias, para gerar de dois a três filhotes (PRÓ CARNÍVOROS 2018).

A onça-pintada, de acordo com Ramalho (2006), é considerada um predador de topo da cadeia alimentar, sendo de grande importância para a dinâmica e manutenção dos ecossistemas onde se encontra. Conforme Reis et al. (2010), a onça-pintada pode ser encontrada no continente americano, desde as planícies costeiras do México até o norte da Argentina, tendo sido extinta nos Estados Unidos. No território brasileiro, segundo Cimardi (1996) e Corrêa (2008) ela se encontra em todos os biomas brasileiros como Cerrado, Caatinga e Pantanal, porém de preferência em habitats com abundância de presas e de água.

Entretanto, assim como muitos animais, quando mantida em cativeiro, pode mostrar importantes alterações comportamentais. Silva & Adania (2007) afirmam que estes felinos em cativeiro apresentam alguns comportamentos estereotipados, como o andar repetidamente em uma mesma rota, ou succionar cauda e membros ou ainda chegar a se automutilar, arrancando pelos. Especificamente em zoológicos, este tipo de comportamento estereotipado pode ser ocasionado por condições inadequadas do recinto ou por falta de estimulação (Mallapur & Chellam 2002, Margulis et al. 2003). Devido a isso, práticas de enriquecimento ambiental se tornam cada vez mais importantes para a manutenção dos comportamentos naturais dos animais em cativeiro (Fox & Harrison 2006).

Dada a importância de se estudar o comportamento animal de espécies vulneráveis quem compõem a fauna brasileira, tanto na natureza quanto em cativeiro, a proposta deste estudo foi registrar e analisar comparativamente o comportamento de dois animais de zoológicos da espécie *Panthera onca* mantidos em diferentes condições e modelos de recintos. Os resultados foram também comparados com dados sobre o comportamento da espécie na natureza e disponíveis na literatura.

2. Material e métodos

Foram selecionados para este trabalho dois exemplares de onça, que se encontram em dois diferentes parques zoológicos do Estado de São Paulo, sendo duas fêmeas adultas de porte médio.

As observações foram realizadas em três etapas diferentes para os dois animais: de “manhã” (quatro horas de observação por onça), de “tarde” (quatro horas por onça) e entre 10 e 14h no final de semana, quando o fluxo de visitantes é muito grande. Nas três etapas, foram realizados registros instantâneos do comportamento pontual dos dois animais a cada dois minutos, segundo método baseado em Del-Claro & Prezoto (2004), e totalizando 30 registros por hora de observação.

Foram consideradas oito categorias comportamentais para a elaboração do etograma das onças, categorias estas adaptadas dos estudos de Leite et. al (2012), Maia (2009) e Valente (2014). Cada uma das categorias comporta alguns comportamentos registrados ao longo das observações:

1. Descanso (DC): animal dormindo, deitado, sentado ou no abrigo.
2. Locomoção (LC): ações como andar, correr ou saltar pelo recinto.
3. Marcação (MC): o animal pode urinar, defecar ou afiar as garras.
4. Social (SC): o animal pode obter informações de outros ao cheirar e reagir vocalizando.

5. Interação (IT): o animal pode interagir com o meio: observar visitantes ou objetos do recinto, rolar, brincar.
6. Bem-estar (BE): fazer autolimpeza, bocejar, coçar ou espreguiçar.
7. Estresse (ET): bufar, andar de um lado para o outro em rotas constantes (*pacing*) ou demonstrar estresse com a presença do visitante.
8. Alimentação (AL): comer ou beber.

As frequências numéricas das categorias comportamentais foram analisadas, bem como as frequências dos comportamentos de cada um dos animais. Os recintos também foram observados e descritos.

3. Resultados e discussão

A primeira onça, denominada neste trabalho como Onça 1, se encontra no mesmo zoológico há cerca de uma década. Nascida na natureza, ela chegou ali com meses de vida, após se tornar órfã, devido a ação de caçadores, segundo o relato de seus tratadores.

Seu recinto apresenta construções e ambientação que buscam compor um local muito adequado ao seu bem-estar (Figura 1). É composto por dois abrigos em forma de tocas de pedras, um onde o animal fica visível para o público, e outro mais fechado ao fundo, que é sua área de cambejamento. Há uma pequena queda d'água e um lago artificial na parte da frente, com muita vegetação rasteira e algumas árvores de Mata Atlântica. No substrato há tanto gramíneas quanto porções de areia e terra. Mede aproximadamente 18 metros de largura por 20 metros de profundidade, e apresenta diferentes níveis de altura do solo. Lateralmente e ao fundo é delimitado por um muro alto e escuro, característica esta que aumenta a sensação de escuridão à noite, para este animal que é de hábitos noturnos. Além de um muro na frente, o que separa o animal do público é uma grande área envidraçada.

Fig. 1 – Representação ilustrativa das características gerais do recinto da Onça (fonte: ilustração dos autores, 2020).

A segunda onça estudada, denominada aqui como Onça 2, nasceu em cativeiro e chegou ao parque zoológico onde se encontra, coincidentemente com seis meses de vida, estando atualmente com cerca de 11 anos. As características de seu recinto podem ser observadas na Figura 2.

Com dimensões de aproximadamente 16 metros de largura por 8 metros de extensão, este conta com alguns elementos destinados a aumentar a atividade do animal. Apresenta uma construção de madeira que consiste em pequenas plataformas de diferentes alturas, interligadas por troncos e uma área mais alta de cimento para que ela possa descansar. Há um abrigo de concreto; além de alguns objetos de recreação como uma bola e um pneu amarrado; a vegetação é composta em grande parte por plantas rasteiras e trepadeiras e há um pequeno lago artificial. Todo o entorno do recinto é revestido por grade de proteção com cerca elétrica e por uma parede azul claro e vegetação. O substrato é composto por grama, também havendo areia/terra e em algumas partes cimento.

Fig. 2 – Representação ilustrativa das características gerais do recinto da Onça 2 (fonte: ilustração dos autores, 2020).

Foram realizadas 24 horas de observação do comportamento no total, sendo 12 horas de observação por animal. As frequências numéricas das categorias comportamentais registradas em cada uma das etapas de trabalho (manhã, tarde e, final de semana) estão ilustradas na Figura 3.

De acordo com a Figura 3(A), ambos os animais utilizam grande parte do período da manhã para descansar, sendo este resultado mais evidente para a Onça 2, cujo número de registros de descanso foi aproximadamente o dobro do registrado pela Onça 1. Na natureza é comum felinos descansarem durante os períodos diurnos, uma vez que são ativos durante a noite, período em que predam e se movimentam por todo o seu território ou área domiciliar (Pough et al. 2008). Outro aspecto que as diferenciou neste período foi o registro de interação com o meio. Apesar do recinto da Onça 1 apresentar reproduzir recursos próximos aos que este animal teria no ambiente natural, foi a Onça 2 que explorou mais seu espaço, realizando atividades de interação com os elementos ambientais do recinto. Com relação a comportamentos relacionados ao estresse, este foi registrado somente para a Onça 1, mostrando outra diferença entre os dois animais.

No período da tarde (Figura 3B), ambas continuaram preferencialmente em descanso, porém, novamente a Onça 2 se mostrou mais ativa apresentando locomoção pelo recinto, ou cheirando o ambiente e vocalizando (categoria de comportamentos sociais), enquanto que a Onça 1, seguindo um padrão de estresse, se movimentava repetidamente de um lado para o outro, em um comportamento classificado como de *pacing*.

Do mesmo modo, o descanso e as demonstrações de estresse foram o que mais ocorreu nas observações de final de semana (Figura 3C). A Onça 2, diferentemente que a outra, permaneceu parada por mais tempo enquanto a Onça 1, ora descansava, ora estava realizando *pacing*. Este último, trata-se de uma estereotipia caracterizada pela repetição contínua de movimentos/locomoção realizados pelos animais em cativeiro aparentemente sem uma função específica (Mason et al. 2007). Lorenz (1995) descreveu como um comportamento inato realizado repetidamente em “ponto morto” ou “no vácuo”, sem estar vinculado a um fim específico e causado pela permanência por longos períodos em ambientes extremamente estáveis, sem estimulação.

Neste período, ao contrário do que se esperava, mesmo com a maior circulação do público visitante, não houve alteração nas frequências das categorias comportamentais mais observadas para as duas onças: descansar e estresse. Este fato mostrou que ambas estão habituadas ao fluxo de pessoas, não demonstrando qualquer reação à circulação ou aos chamados das pessoas, mesmo sob muito barulho. A habituação é definida como um modelo de aprendizagem no qual os animais param de responder a um determinado estímulo, caso este seja efetivo, repetitivo e não nocivo ao animal (Lorenz, 1995).

Os comportamentos em cada uma das categorias comportamentais em relação aos três períodos de observação (manhã, tarde e final de semana) foram analisados e as frequências relativas em porcentagem de cada um dos comportamentos registrados, tanto para a Onça 1 quanto para a Onça 2, constam da Tabela 1.

A observação matinal da Onça 1 (Tabela 1), foi realizada em outubro de 2018, sob temperatura média de 17°C e o céu predominantemente nublado. Os comportamentos realizados mais frequentemente foram: permanecer deitada, observar o recinto, andar pelo recinto, limpar-se, defecar, *pacing*, vocalizar e se alimentar.

Fig. 3 Número registros de cada categoria comportamental realizada pela Onça 1 (O.1) e pela Onça 2 (O.2.) durante o período da manhã (A), da tarde (B) e final de semana (C).

Mesmo não sendo comuns, comportamentos de cheirar e de brincar foram também registrados. A Onça 1 por uma única vez se deitou à sombra e permaneceu cheirando flores, durante dois minutos. Por duas vezes, ela se deitou,

rolou e ficou mordendo um tronco quebrado no chão, como que brincando. Notou-se também que sua maior movimentação ocorria sempre relacionada ao seu interesse em se alimentar: ao perceber o movimento ou sons de aproximação do pessoal do zoológico, corria até o portão onde recebe seu alimento, mas não recebendo nada, voltava a realizar os movimentos de *pacings*.

A observação do período da tarde, no zoológico da Onça 1, foi realizada também outubro de 2018, com temperatura média de 21°C e garoa contínua durante toda a observação. Na Tabela 1, é possível ver que o animal, no período da tarde permaneceu muito deitado, dormindo, observando, se locomoveu pelo recinto, espreguiçou-se, bocejou e se limpou, lambendo-se, realizou movimentos repetitivos de *pacings*, vocalizou, bebeu água e se alimentou. Permaneceu dormindo abrigada da chuva e foi constantemente acordada pelos chamados do público. Possivelmente os chamados e as batidas das crianças contra o vidro do recinto fizeram com que o animal se aproximasse da região anterior e saltasse alto em direção as crianças. Neste momento então mostrou acompanhar mais as atividades do público e interagir.

No período de observação realizado no fim de semana, em outubro de 2018, a temperatura variou entre 24°C e 27°C, ocorrendo momentos com chuva forte seguida de períodos curtos de sol. A Onça 1, novamente permaneceu muito tempo deitada, mas brincou, andou, bocejou, limpou-se, urinou, vocalizou e se alimentou. Mesmo assim, não deixou de repetir o comportamento de *pacings* (Tabela 1). Ao ouvir ruídos que vinham da área de acesso de serviços do tratador, ela correu, algumas vezes pelo recinto, esperando receber seu alimento.

Diferentemente que nas outras ocasiões observadas, no final de semana foram colocadas algumas caixas de papelão fechadas, o que provavelmente foi uma forma de enriquecimento ambiental, para estimular o animal e torná-lo mais ativo para o público. A Onça 1 mordeu algumas dessas caixas, rolou com outra, mas durante todo o período da observação, ela não mostrou interesse em abrir ou destruir a estrutura das caixas. Assim, apesar desta prática estimular uma maior atividade motora do animal, proporcionando o chamado enriquecimento físico (Broom & Fraser 2010), a Onça 1, mostrou estar habituada a este, a ponto de não explorar o recurso totalmente.

Tabela 1 - Frequência Relativa (%) dos comportamentos observados em cada uma das categorias comportamentais consideradas, em relação a Onça 1 e a Onça 2, durante os períodos de observação (manhã, tarde e final de semana).

Categorias	Comportamentos Observados	Período da Manhã (%)	Período da Tarde (%)	Final de Semana (%)	Período da Manhã (%)	Período da Tarde (%)	Final de Semana (%)
Descanso	deitar	88	60	94	91	63	29
	dormir	10	35		7	33	71
	sentar	2	5	6	2	4	
Locomoção	andar	64	100	70	100	97	80
	correr	36		30		3	
	saltar						20
Marcação	afiar garras					20	
	defecar	100			33	20	
	urinar			100	67	60	100
Social	cheirar/farejar	5			14	15	
	vocalizar	95	100	100	86	85	100
Interação	brincar	29		67	6	7	
	observar o público	57	83		91	53	100
	rolar	14	17	33	3	40	
Bem-estar	autolimpeza	47	38	50	42	87	67
	bocejar	32	31	33	42		17
	coçar	11	6	17	11	13	
	espreguiçar	10	25		5		16

Categorias	Comportamentos Observados	Período da Manhã (%)	Período da Tarde (%)	Final de Semana (%)	Período da Manhã (%)	Período da Tarde (%)	Final de Semana (%)
		Estresse	bufar		5	2	
	estresse com público		8				
	<i>pacing</i>	100	87	98		100	
Alimentação	beber		33	33			
	comer	100	67	67		100	100

As mesmas análises foram realizadas para a Onça 2 (Tabela 1). A observação matutina da Onça 2 foi realizada também em outubro de 2018, em um período cuja temperatura variou entre 21°C e 23°C, com garoa presente em todo período de observação. De modo semelhante ao outro animal, esta onça permaneceu deitada, observando, andou algumas vezes, bocejou, se limpou, urinou, vocalizou e cheirou o recinto. Durante a observação, o animal passou um longo período observando o que acontecia ao redor do recinto, pois ali havia jardineiros cortando a grama com uma máquina que fazia muito barulho. Vale ressaltar também que a Onça 2, andou muito pelo recinto, mas sem fazer o mesmo percurso, sempre mudando de direção, e durante o percurso sempre cheirando as plantas localizadas nos limites do recinto. Por toda a manhã ela vocalizou/esturrou, porém não de forma contínua e sim aleatória, repetindo o mesmo som.

Os resultados das observações realizadas no período da tarde, com relação à Onça 2, foi em outubro/2018, sob a temperatura média de 24°C, com clima variado entre pouco nublado e sol forte.

Neste período vespertino, a Onça 2 permaneceu deitada, tanto observando quanto rolando sobre o substrato, andando, limpando o pelo, coçando-se em um tronco, urinando, defecando, afiando as garras, vocalizando e se alimentando. Mas um fato novo, foi a observação da realização de *pacing*, não observado nos outros períodos. Ela caminhou por longos percursos, repetidamente, realizando as mesmas ações. Também, ao receber sua comida, pegava um pedaço da carne fresca e subia até o platô de madeira, onde o comia, repetindo este procedimento por três vezes.

A observação de final de semana, foi feita no início de novembro de 2018, sob variação de temperatura de 23°C a 25°C, e clima ensolarado. Os resultados sobre os comportamentos deste período também podem ser vistos na Tabela 1 – a fêmea executou: dormir, observar, andar, pular, limpar-se, urinar, vocalizar e comer. Porém o que a Onça 2 mais realizou, nesta ocasião, foi o descanso durante as quatro horas de observação, mesmo com a movimentação de um público barulhento.

Ao se comparar os padrões comportamentais das duas fêmeas analisadas, apesar do esforço amostral de observação ser reduzido, alguns fatores chamam atenção: a interação com o público visitante, o comportamento de marcação do recinto, a frequente realização de movimentos estereotipados do tipo *pacing*, a importância de práticas de enriquecimento e as diferentes histórias de vida destes animais.

Para Sellinger & Ha (2005), o aumento da densidade do público visitante em zoológicos pode alterar os padrões comportamentais de onças pintadas, mesmo não tendo encontrado resultados significativos. Porém, mais recentemente, Vidal et al. (2015), mostraram que, apesar de trabalhar com poucos indivíduos (dois machos e uma fêmea em zoológicos), a maior frequência de público ocasionou o aumento de realização de *pacing*, e que este só foi amenizado com a aplicação de enriquecimento ambiental. Ambas as onças aqui analisadas se mostraram indiferentes à presença público, com raras demonstrações de reações aos barulhos e movimentação dos visitantes.

No que diz respeito à marcação do recinto com urina, uma diferença foi notada. O comportamento de urinar em diversos pontos do recinto, por muitas vezes foi observado para a Onça 2, ao contrário da Onça 1 que sempre urinava no mesmo local, ao final de percorrer um mesmo circuito dentro do recinto. A necessidade de marcar todo o recinto vem do comportamento natural de marcar território para informar a um invasor que aquela área é território ocupado (Alcock 2011). A Onça 2 deve sentir a proximidade de cheiros de outros felinos mantidos em recintos vizinhos a ela (um leão e uma leoa). Contudo, o recinto da Onça 1 também está localizado próximo a muitos recintos de outros felinos (suçuarana, gato-almiscarado, gato-mourisco, jaguatirica e serval) e o esperado seria a realização deste mesmo comportamento. Assim, algumas interpretações são possíveis: não reage mais aos odores dos demais felinos próximos, não sente seu espaço ameaçado por estes, ou não teve convivência com a mãe suficiente para aprender como marcar o seu espaço.

Harmsen et al. (2010) estudaram outros comportamentos de marcação de onças pintadas em ambiente natural. Encontraram fortes arranhões no solo ao longo de trilhas que se intensificavam em quantidade e profundidade em

resposta à presença de arranhões de outros indivíduos na mesma área. Assim, a espécie mostra uma diversidade comportamental em termos de marcação de território.

O padrão alimentar um tanto diferente pode estar relacionado as distintas rotinas dos dois zoológicos. Enquanto a Onça 1 se alimenta duas vezes ao dia, as 13h e as 16h40, a Onça 2 é alimentada somente no final da tarde e ambas mostraram saber da rotina horária. Enquanto a Onça 1 buscava se manter escondida, longe do público para se alimentar, a Onça 2 comia aos poucos, levando pedaços individuais até uma plataforma alta para só então consumir a carne. Ao término, voltava ao abrigo e pegava mais um pedaço, e depois retornava à plataforma, repetindo isso por vezes. Azevedo & Bicca-Marques (2003) afirmam que a alimentação em cativeiro, que segue um horário regado, pode ocasionar comportamentos estereotipados e não naturais.

Os fatores discutidos e a alta frequência da observação de comportamento estereotipado do tipo *pacing*, principalmente em relação à Onça 1, podem justificar a importância de ações que proporcionem enriquecimento ambiental. Em ambos os zoológicos são oferecidos elementos que poderiam estimular novos comportamentos das onças em questão e segundo Pizzuto et al. (2009) a aplicação de enriquecimento ambiental é uma forma de melhorar o bem-estar do animal. No recinto da Onça 2 que apresenta um repertório comportamental mais próximo ao natural da espécie como já descrito, mesmo com a presença de pneu amarrado em um tronco e bola, não houve registro de interação e o animal se mostra habituado. A outra onça, por sua vez, mostrou interesse em interagir e com elementos estranhos, as caixas de papelão colocadas em diferentes pontos do recinto, durante um tempo, mas não houve continuidade desta atividade.

Chavarro-Tucán & Rojas-Rodríguez (2014) observaram que o emprego do enriquecimento para duas onças pintadas fêmeas mantidas em um parque de exposições aumentou o número e a frequência de realizações de comportamentos naturais da espécie e, em pelo menos um dos animais, houve diminuição de estereotipias. O mesmo efeito foi observado por Castillo-Guevara et al. (2012), Crespo et al. (2010) e Vidal et al. (2015), como já mencionado.

Estudando quatro onças-pintadas de diferentes zoológicos brasileiros, Boccacino et al. (2018) observaram os efeitos benéficos do enriquecimento ambiental: houve redução da inatividade dos animais, diminuição de tempo em que ficavam fora de vista do público e o aumento de comportamentos de manutenção de todas as onças testadas. Porém, após a remoção dos materiais, as reações dos animais foram diversas. Enquanto alguns continuaram mais ativos, outros regrediram muito, chegando a apresentar estereotipias que não realizavam anteriormente ao enriquecimento. Por estas razões, os autores recomendam que a aplicação deste tipo de técnica de manejo deve ser bem planejada e direcionada aos animais de modo individual, pois cada um pode reagir diferentemente.

Mesmo que as onças aqui estudadas tenham mostrado estar habituadas aos elementos de enriquecimento colocados nos recintos, seria importante a continuidade e a diversificação dessa prática nestes Zoológicos, já que ambas demonstram estereotipias.

Todas estas diferenças comportamentais podem também estar relacionadas as diferentes histórias de vida dos dois animais, pois a Onça 1, que nasceu livre e foi introduzida no zoológico após a morte de sua mãe, apresenta mais estereotipias e habituações, enquanto a Onça 2, que nasceu e se desenvolveu sempre em Zoológicos, não passou pelos momentos críticos do outro animal e provavelmente teve um período maior de cuidado parental (maternal). Provavelmente por isso, a segunda apresenta um repertório comportamental mais próximo aos comportamentos naturais de sua espécie.

4. Conclusão

A observação comportamental de dois exemplares fêmeas de onças-pintadas, de mesma idade, mantidas em cativeiro em diferentes Zoológicos do Estado de São Paulo, revelou padrões comportamentais distintos e, apesar do esforço amostral de observação ser reduzido, alguns aspectos podem ser considerados para explicar as diferenças encontradas: as condições distintas de recintos e de rotinas, mas sobretudo, as diferenças de experiências prévias e de histórias de vida de cada um destes animais.

5. Referências

- Alcock, J. 2011. *Comportamento Animal – Uma Abordagem Evolutiva*. 9ª ed. Porto Alegre: Artmed.
- Almeida, A.M.R. 2006. Influência do enriquecimento ambiental no comportamento de primatas do gênero *Ateles* em diferentes condições de cativeiro no zoológico de Curitiba, PR. Monografia para obtenção do grau de bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná, Curitiba.
- Azevedo, R.B. & J.C. Bicca-Marques. 2003. Termorregulação comportamental em macacos - aranha *Ateles chamek* (Primates, Atelidae) em cativeiro. *Biociências (Porto Alegre)* 11: 159-166.
- Boccacino, D., C. M. Maia, E. F. dos Santos & R. T. Santori. 2018. Effects of enviromental enrichments on the behaviors of four captive jaguars: individuality matters. *Oecologia Australis* 22: 63–73.
- Broom, D.M. & A. F. Fraser. 2010. *Comportamento e bem-estar de animais domésticos*. 4ª ed. Barueri: Manole.
- Campos, B., V. S. Queiroz, R. G. Morato & G. Genaro. 2005. Padrão de atividade de onças-pintadas (*Panthera onca* Linnaeus, 1758) mantidas em cativeiro – Manejo e Comportamento. *Revista de Etologia* 17:75-77.
- Castillo-Guevara, C., K. Unda-Harp, C. Lara & J.C.Serio-Silva. 2012. Enriquecimiento ambiental y su efecto em la exhibición de comportamientos estereotipados em jaguares (*Panthera onca*) del Parque Zoológico “Yaguar Xoo”, Oaxaca. *Acta Zoológica Mexicana (n.s.)* 28: 365-377.
- Castro, L. S. de. 2009. Influências do enriquecimento no comportamento e nível de cortisol em felídeos silvestres. Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília, Brasília.
- Chavarro-Tucán, G.I. & A. P. Rojas-Rodríguez. 2014. Estudio piloto comportamental de *Panthera onca*. *Ciencia y Agricultura* 11: 17-23.
- Cheida, C.C., N.R. Reis, A.L. Peracchi, W.A. Pedro & I.P. Lima. 2006. Ordem Carnívora. In *Mamíferos do Brasil*. Editado por: Nélio R. Rodrigues; Adriano L. Peracchi; Wagner A. Pedro e Isaac P. de Lima. Londrina, Edifurb.
- Cinardi, A.V. 1996. *Mamíferos de Santa Catarina*. Florianópolis: FATMA.
- Corrêa, J. P. 2018. Onça Pintada. Disponível em: <<http://www.zoologico.sp.gov.br/mamiferos/oncapintada.htm>>. Acesso em: setembro de 2018.
- Crespo, A.P.M., J.D. Ferreira, L. Tibério, A.P.S. Pereira & N. Carolino. 2010. Enriquecimento ambiental em *Puma concolor* (Linnaeus, 1771) do Jardim Zoológico de Lisboa. *Anais do Congresso de Animais Exóticos e de Zoo*, Lisboa.
- Del-Claro, K. & F. Prezoto. 2004. *Comportamento animal. Uma introdução à Ecologia Comportamental*. Jundiaí: Livraria Conceito.
- Fox, C. M. & C. Z. Harrison. 2006. Therapeutic and protective effect of environmental erichment against psychogenic and neurogenic stress. *Behavioural Brain Research*, 175:1-8.
- Garcia, L. C. F. 2015. Contribuição do condicionamento para o bem-estar de onças-pintadas (*Panthera onca*) em cativeiro. Tese de Doutorado em Ciências Animais. Universidade de Brasília, Brasília.
- Harmesen, B.J., R. J Foster, S. M. Gutierrez, S.Y. Marin & C. P. Doncaster. 2010. Scrape-marking behavior of jaguars (*Panthera onca*) and pumas (*Puma concolor*). *Journal of Mammalogy* 91:1225-1234.
- Hashimoto, C. Y. 2008. Comportamento em cativeiro e teste de eficácia de técnicas de enriquecimento ambiental (físico e alimentar) para jaguatiricas (*Leopardus pardalis*). Dissertação apresentada ao Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, São Paulo.
- Leite, R. J.V., J.B. Carregaro & L.C.F.G. Carpi. 2012. Etograma de onças-pintadas no zoo de Brasília. In: Congresso Brasileiro de Zoologia, 24, Salvador. Resumos... Brasília: 2 p.
- Lorenz, K. 1995. *Os Fundamentos da Etologia*. São Paulo: Ed. Unesp.
- Maia, C. M. 2009. Comportamento de onça-parda (*Puma concolor*) no Zoológico de Campinas, frente à visitação pública. Tese apresentada a Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), Botucatu.
- Mallapur, A. & R. Chellam. 2002. Environmental influences on stereotypy and the activity budget of Indian leopards (*Panthera pardus*) in four zoos in Southern India. *Zoo biology* 21:585-595.

- Margulis, S.W., C. Hoyos & M. Anderson. 2003. Effect of felid activity on zoo visitor interest. *Zoo Biology*, 22:587-599.
- Mason, G., R. Clubb, N. Latham & S. Vickery. 2007. Why should we use environmental enrichment to tackle stereotypic behaviour? *Applied Animal Behaviour Science* 102: 163-188.
- Pizzuto, C.S., M.G.F.G. Sgai & M.A.B.V. Guimarães. 2009. O enriquecimento ambiental como ferramenta para melhorar a reprodução e o bem-estar de animais cativos. *Rev. Bras. Reprod. Anim.* 33: 129-138.
- Pough, F. H., C. M. Janis & J. B. Heiser. 2008. *A Vida dos Vertebrados*. 4ª ed. São Paulo: Atheneu.
- PRÓ CARNÍVOROS. 2018. Onça-pintada. Disponível em: <<http://www.procarnivoros.org.br/animais.php>>. Acesso em: 28 de set. de 2018.
- Ramalho, E. E. 2006. Uso do Habitat e dieta da onça pintada (*Panthera onca*) em uma várzea, reserva de desenvolvimento sustentável Mamirauá, Amazônia central, Brasil. Dissertação de mestrado. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Amazonas.
- Reis, N.R., A.L. Peracchi, W.A. Pedro & I.P. Lima. 2010. *Mamíferos do Brasil*. Technical Books: Londrina.
- Sellinger, R.L. & J.C. HA. 2005. The Effects of Visitor Density and Intensity on the Behavior of Two Captive Jaguars (*Panthera onca*). *J. Appl. Anim. Welf. Sci.* 8: 233-244.
- Silva, C.R.S. & C.H. Adania. 2007. Carnívora - Felidae (Onça, Suçuarana, Jaguatirica, Gato-do-mato). In Cubas, Z.S., J.C.R. Silva. & J.L. Catão-Dias. *Tratado de Animais Selvagens – Medicina Veterinária*. São Paulo: Ed. Roca.
- Valente, O. L. S. 2014. Análise comportamental de indivíduos de onça parda (*puma concolor*) da fundação zoológico do Rio de Janeiro – RJ. Tese em Ciências Biológicas, Universidade Castelo Branco, Rio de Janeiro.
- Vidal, L.S., F.R. Guilherme, V. F. Silv, M. C. S. R. Faccio, M. M. Martinsb & D. C. Brianic. 2016. *Braz. J. Biol.*, The effect of visitor number and spice provisioning in pacing expression by jaguars evaluated through a case study. *Braz. J. Biol* 76: 506-510.
- WAZA. 2005. *Construindo um Futuro para a Vida Selvagem: Estratégia Mundial dos Zoos e Aquários para a Conservação*. In Peter J. S. Olney (Ed.). Tradução: Jardim Zoológico e de Aclimação em Portugal S.A, Lisboa, Portugal.
- Wilson, D.E. & D.M. Reeder. 2005. *Mammal species of the world—a taxonomic and geographic reference*, v.1, 3rd ed. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press.